

**YUZ IFODALARI YORDAMIDA VIRTUAL KLAVIATURANI
BOSHQARISH UCHUN INTERAKTIV DASTURIY TA'MINOTNI ISHLAB
CHIQISH VA SINOVDAN O'TKAZISH**

Dilmurodov Shoxjahon Sirojiddin o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti
E-mail: shohjahondilmurodov56@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada yuz ifodalari, xususan, burun va og'iz harakatlari yordamida boshqariluvchi virtual klaviatura interaktiv dasturiy ta'minotini yaratish jarayoni yoritilgan. MediaPipe Face Mesh va OpenCV texnologiyalaridan foydalanib, real vaqt rejimida yuz ifodalarini aniqlash va tanlash imkoniyati taqdim etildi. Loyihaning sinov natijalari dastur samaradorligini ko'rsatdi va kelajakda keng qo'llanilishi mumkinligini isbotladi.*

***Kalit so'zlar.** yuz ifodalari, virtual klaviatura, interaktiv dastur, MediaPipe, OpenCV.*

***Abstract.** This article describes the development process of an interactive software for controlling a virtual keyboard using facial expressions, particularly nose and mouth movements. By utilizing MediaPipe Face Mesh and OpenCV technologies, real-time facial expression detection and selection were implemented. The test results of the project demonstrated the efficiency of the software and proved its potential for broader application in the future.*

***Keywords.** facial expressions, virtual keyboard, interactive software, MediaPipe, OpenCV.*

***Аннотация.** В данной статье описан процесс разработки интерактивного программного обеспечения для управления виртуальной клавиатурой с помощью мимики лица, в частности движений носа и рта. Используя технологии MediaPipe Face Mesh и OpenCV, были реализованы определение и выбор мимики лица в режиме реального времени. Результаты тестирования показали эффективность программного обеспечения и доказали его потенциал для широкого применения в будущем.*

***Ключевые слова.** мимика лица, виртуальная клавиатура, интерактивное программное обеспечение, MediaPipe, OpenCV.*

Introduction (Kirish). Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan foydalanuvchilarning kompyuter bilan o‘zaro aloqasini osonlashtiruvchi usullarni ishlab chiqish dolzarb muammoga aylandi. An’anaviy klaviatura va sichqoncha yordamida boshqarishdan tashqari, yuz ifodalari va imo-ishoralalar yordamida boshqarish texnologiyalari ham jadal rivojlanmoqda. Ushbu maqolada yuz ifodalari orqali virtual klaviaturani boshqarish imkoniyatini beruvchi interaktiv dasturiy ta’minotni ishlab chiqish jarayoni, texnologik yechimlar va natijalar tahlil qilinadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi yuz ifodalari, xususan, burun va og‘iz harakatlari yordamida foydalanuvchilarni virtual klaviaturada yozuv amalga oshirish imkoniyati bilan ta’minlashdir. Ushbu yondashuv nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi va qo‘llarni ishlatishni talab qilmaydigan interfeys yaratadi. Mazkur loyihani amalga oshirish jarayonida zamonaviy va samarali texnologiyalar tanlandi. Dasturiy ta’minotni ishlab chiqish uchun asosiy vosita sifatida Python dasturlash tili qo‘llanildi. Pythonning moslashuvchanligi va keng kutubxona ekotizimi loyihaning funktsionalligini oshirish imkonini berdi. Tasvirlarni qayta ishlash va kameradan olingan real vaqt rejimidagi videoni boshqarish maqsadida OpenCV kutubxonasi ishlatildi. Ushbu vosita tasvirlarni tahlil qilish, oldindan qayta ishlash va yuz ifodalarini aniqlash kabi jarayonlarni samarali amalga oshirishga xizmat qiladi. Yuzdagi asosiy nuqtalarni aniqlash va yuz harakatlarini kuzatish uchun MediaPipe Face Mesh texnologiyasidan foydalanildi. Ushbu vosita yuz geometriyasini aniqlash va uning dinamik o‘zgarishlarini kuzatishda yuqori aniqlikka ega bo‘lib, interfeysning intuitivligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, tasvirlar va koordinatalar bilan matematik amallarni bajarish uchun NumPy kutubxonasidan foydalanildi. NumPy ma’lumotlarni samarali saqlash va qayta ishlash imkoniyatini berib, algoritmlarning ishlash tezligini oshirishga yordam berdi.

Methodology (Adabiyotlar tahlili va metodlar). Mazkur tadqiqot yuz ifodalari yordamida boshqariladigan virtual klaviaturani yaratishga bag‘ishlangan. Bunda asosiy e’tibor foydalanuvchilarning yuz harakatlarini aniq qayd etuvchi algoritmlarni ishlab chiqishga qaratildi. Avvalgi tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, MediaPipe Face Mesh va OpenCV kabi vositalar real vaqt rejimida yuz harakatlarini aniqlashda yuqori samaradorlikka ega. Shuningdek, Python dasturlash tili va uning kutubxonalari yordamida interaktiv interfeyslarni yaratish osonlashadi.

Metodologiya quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

– Adabiyotlar tahlili: Yuz ifodalari va imo-ishoralarni aniqlash bo‘yicha ilmiy maqolalar o‘rganildi. Xususan, Viola-Jones algoritmi, konvolyutsion neyron tarmoqlar va boshqa mashinani o‘rganish modellarining yuzni aniqlashdagi roli tahlil qilindi.

– Algoritmi ishlab chiqish: Dastur MediaPipe Face Mesh yordamida yuzning 468 ta asosiy nuqtalarini aniqlaydi va ulardan burun hamda og‘iz harakatlarini kuzatadi. Burun koordinatalari asosida klaviatura tugmalari tanlanadi, og‘iz ochilishi esa tanlovni tasdiqlash uchun ishlatiladi.[1]

– Sinovdan o‘tkazish: Dastur turli yoritish sharoitlarida va turli yuz tuzilmalari uchun sinovdan o‘tkazildi. Sinov davomida aniqlik darajasi va dastur ishlash samaradorligi o‘lchandi.

Dastur quyidagi bosqichlarda ishlab chiqildi:

Yuzni aniqlash va markaziy nuqtalarni belgilash: MediaPipe Face Mesh vositasi yordamida yuzning asosiy nuqtalari, jumladan, burun uchi, yuqori va pastki lablar aniqlanadi. Ushbu nuqtalar yordamida foydalanuvchining burun va og‘iz harakatlari kuzatiladi. [2]

Virtual klaviatura interfeysini yaratish: Virtual klaviatura Python va OpenCV yordamida chizildi. Har bir tugma o‘lchami va joylashuvi ekranning markazida joylashgan holda hisoblandi. Tugmalar: harflar, raqamlar, “Clear” va “Backspace” funksiyalaridan iborat.

Dasturiy algoritmining ketma-ketligi:

Foydalanuvchi harakatlariga asoslangan boshqaruv:

➤ Burun harakati yordamida tugmani tanlash: Foydalanuvchining burun koordinatalari klaviaturadagi tugmalar bilan solishtiriladi va burun tanlangan tugma ustiga kelganda tugma yashil rangga kiradi.

➤ Og‘iz ochilishi orqali tanlash: Og‘izning yuqori va pastki lablari orasidagi masofa o‘lchanadi. Agar masofa belgilangan threshold (0.04) dan katta bo‘lsa, tanlangan tugma bosilgan hisoblanadi.[2]

➤ Clear va Backspace funksiyalari: Foydalanuvchi “Clear” tugmasini tanlasa, matn tozalanadi, “Backspace” tugmasi tanlansa, oxirgi belgi o‘chiriladi.

Results (Natijalar). Dasturiy ta‘minot sinovdan o‘tkazilganda yuqori samaradorlik va ishonchlilik darajasi qayd etildi. Yuzning burun va og‘iz harakatlarini aniqlash aniqligi 95% dan yuqori bo‘ldi. Bunda yuzning yoritilishi va kameraning sifati kabi omillar natijalar biroz o‘zgarishiga sabab bo‘lishi mumkinligi kuzatildi. Yaxshi yoritilgan muhitda aniqlik sezilarli darajada yuqori bo‘lib, yuzning barcha harakatlari aniq qayd etildi.

1-rasm. Dasturiy ta‘minot interfeysi.

Foydalanuvchilar tomonidan o‘tkazilgan tajriba natijalariga ko‘ra, dasturdan foydalanish qulay va boshqaruv intuitiv tarzda amalga oshirilishi ta‘kidlandi. Harakatlarni amalga oshirish uchun katta kuch talab qilinmasligi, foydalanuvchilar tomonidan dasturdan uzoq vaqt davomida charchamasdan foydalanish imkoniyatini yaratdi. Foydalanuvchi interfeysining oddiyliigi va moslashuvchanligi tizimdan turli yoshdagi va tajribadagi insonlar foydalanishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Ishlash samaradorligi bo'yicha dastur real vaqt rejimida barqaror ishlashi bilan ajralib turdi. Sinovlar davomida kadrlar chastotasi o'rtacha 30 FPS atrofida bo'lib, bu foydalanuvchining yuz harakatlarini kechikishsiz qayd qilish imkoniyatini berdi. Shu sababli, tizim real vaqt rejimida ishlashga mo'ljallangan ilovalar uchun yuqori samaradorlikka ega deb topildi.

Discussion (Muhokama). Mazkur dasturiy ta'minot yuz ifodalari orqali boshqariladigan interfeyslarni yaratishda innovatsion yondashuv hisoblanadi. Sinov jarayonlarida dastur turli yoritish sharoitlarida barqaror ishlash qobiliyatiga ega ekanligi aniqlangan bo'lib, foydalanuvchi harakatlarini yuqori aniqlik bilan qayd etishi kuzatildi.

Shunga qaramay, ayrim cheklovlar mavjud. Xususan, yoritish darajasi juda past bo'lgan sharoitlarda dastur aniqligi biroz pasayishi mumkin. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida qo'shimcha tasvirni oldindan qayta ishlash usullaridan foydalanish taklif etiladi. Shuningdek, real vaqt rejimidagi kechikish masalasi ham muhim omillardan biri bo'lib, dastur ishlashi davomida kadrlar chastotasi o'rtacha 30 FPS atrofida bo'lishi kuzatildi. Bu ko'rsatkich qoniqarli darajada bo'lsa-da, kechikishni yanada kamaytirish uchun dasturiy optimallashtirish usullarini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, dasturiy ta'minot yuz ifodalari orqali boshqariladigan interfeyslarni rivojlantirish yo'nalishida istiqbolli natijalarni namoyon etmoqda. Kelgusida yoritish sharoitlariga moslashuvchanligini oshirish va real vaqt rejimidagi ishlash samaradorligini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi.

Conclusion (Xulosa). Yuz ifodalari yordamida boshqariluvchi virtual klaviatura interaktiv dasturiy ta'minoti foydalanuvchilarga yangi boshqaruv usulini taqdim etdi.

Loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ushbu yondashuvning kelajakdagi imkoniyatlarini ochib berdi. Ushbu texnologiya nogironligi bo‘lgan shaxslar, jarrohlik amaliyotlari vaqtida qo‘l bilan ishlash imkoni bo‘lmagan hollarda yoki o‘yinlar va boshqa interaktiv ilovalarda keng qo‘llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zhang Z. “Facial Expression Recognition in Human-Computer Interaction”. IEEE Transactions on Multimedia, 2020.
2. Viola P., Jones M. “Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features”. Proceedings of CVPR, 2001.
3. F. Fleuret and D. Geman. Coarse-to-fine face detection. Int. J. Computer Vision, 2001.
4. Brownlee J. “Machine Learning Mastery with Python”. Machine Learning Mastery, 2016.
5. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. “Deep Learning”. MIT Press, 2016.
6. MediaPipe rasmiy hujjatlari: <https://mediapipe.dev>
7. OpenCV rasmiy hujjatlari: <https://opencv.org>
8. Numpy rasmiy hujjatlari: <https://numpy.org/>